

ESTUDIO DEL PROCESO DE FERMENTACIÓN DE GRANOS DE CACAO Y SU INFLUENCIA EN LAS ATRIBUTOS FÍSICOS Y SENSORIALES: CASO DE ESTUDIO EN TIMBÍO (CAUCA)

STUDY OF THE FERMENTATION PROCESS OF COCOA BEANS AND ITS INFLUENCE ON THE PHYSICAL AND SENSORY CHARACTERISTICS: CASE STUDY IN TIMBIO (CAUCA)

Zoila Rosa Nieto Galván¹

¹Programa de Tecnología en Gestión Gastronómica, Corporación Universitaria Comfacaucá, Calle 4 N° 8-30 Centro Histórico, Popayán, Cauca, email: znieto@unicomfacaucá.edu.co

²Programa de Tecnología en Gestión Gastronómica, Corporación Universitaria Comfacaucá, Calle 4 N° 8-30 Centro Histórico, Popayán, Cauca, email: jramos@unicomfacaucá.edu.co

³Programa de Tecnología en Gestión Gastronómica, Corporación Universitaria Comfacaucá, Calle 4 N° 8-30 Centro Histórico, Popayán, Cauca, email: mcalvache@unicomfacaucá.edu.co

⁴Programa de Tecnología en Gestión Gastronómica, Corporación Universitaria Comfacaucá, Calle 4 N° 8-30 Centro Histórico, Popayán, Cauca, email: dirgastronomia@unicomfacaucá.edu.co

Resumen— La metodología tree to bar (“del árbol a la barra”) en la agrocadena del cacao se basa en acciones que van articuladas en todas las etapas de la cadena productiva, desde el manejo del cultivo, hasta el desarrollo de productos derivados del cacao. Basados en eso, se llevó a cabo la implementación de esta, en una unidad productiva como experiencia piloto, promoviendo la acción participativa y formativa con pequeños productores de cacao. La metodología se aplicó en tres fases: una de diagnóstico, de intervención en finca y de implementación gastronómica. De este proceso resultó la caracterización física y sensorial de 5 muestras de granos de cacao fermentado y seco, de las cuales se seleccionó el mejor perfil sensorial, con mayor calificación global de 7,5/10.

Palabras Clave— cacao; tree to bar; sensorial.

Abstract— The Tree to Bar methodology in the cocoa agro chain is based on actions that are articulated in all stages of the production chain, from crop management to the development of cocoa products. On this basis, the implementation of this methodology was carried out in a production unit as a pilot experience to promote participatory and formative actions with small cocoa producers. The methodology was applied in three phases: a diagnostic phase, a farm intervention and a gastronomic implementation. This process resulted in the physical and sensory characterization of 5 samples of fermented and dry cocoa beans, from which the best sensory profile was selected, with the highest overall score of 7.5/10.

Keywords— cocoa; tree to bar; sensory.

Introducción

Colombia es catalogado como país productor de cacao fino y de aroma por la Organización Internacional del Cacao [ICCO], estimándose una producción mundial de este tipo de cacao de alrededor del 5-8% del volumen total (ICCO, 2020). En el país, el cacao es un cultivo tradicional, clasificado como de economía campesina de pequeños y medianos productores, con amplio uso de mano de obra familiar, que además de los beneficios económicos que genera, contribuye a enfrentar los efectos del cambio climático y es utilizado para la sustitución de cultivos ilícitos (Durango et al., 2018). En el país la producción de cacao se da en 27 departamentos, involucrando aproximadamente a 65.341 familias productoras, generando 165.000 empleos directos e indirectos, generando por cada hectárea sembrada 1,1 empleos directos e indirectos (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural [MinAgricultura], 2020). En el país, en promedio el 90% de la producción nacional de cacao es demandada por la industria nacional, siendo suplida en un 55,22% y el liderazgo de la dinámica comercial nacional de cacao se encuentra integrada por la Compañía Nacional de Chocolates con una participación en la demanda nacional del 50%, Luker 31%, Compañía Colombiana Agroindustrial S.A. 6%, Fedecacao 3%, Girones S.A. 2% y pequeñas empresas 8% (Cobaleda, 2022 y MinAgricultura, 2018).

El departamento del Cauca junto con otros 15 departamentos contemplados dentro de las zonas de conflicto, representan el 53% del total de área sembrada de cacao en el país. En el último decenio (2011-2020) el departamento del Cauca ocupa el puesto número 16 del país en el ranquin de histórico de producción por departamentos, logrando un aumento del 69% en la productividad, pasando de producir 287 toneladas en el 2011 y 485 toneladas en el 2020 (Universidad Purdue y el Centro Internacional de Agricultura Tropical [CIAT], 2019). Para el Cauca, el cultivo de cacao, se encuentra entre las agrocadenas priorizadas para potenciar la productividad y la competitividad en el departamento del Cauca. Las zonas cacaoteras del Cauca por sus características geográficas, fertilidad de suelos y disponibilidad en extensiones de tierra, las hacen factibles, potenciales y competitivas para la introducción, aumento, mantenimiento y mejoras del cultivo. Estas zonas abarcan 21 municipios de la zona sur, centro, norte, bota caucana y costa pacífica (Constain y Molano, 2018). Al identificar estas garantías, se reconoce que el departamento del Cauca cuenta con ventajas competitivas, donde si bien la producción en los últimos años ha aumentado, se presenta el desafío de atender las especificaciones de las regulaciones nacionales e internacionales, en aras de competir en mercados que requieran granos de cacao con aspectos de calidad diferenciadores.

Los estándares de calidad, hacen referencia al grado de aceptación que generan los productos a los usuarios, y para el cacao el concepto de calidad integra diversos procesos, como el manejo agronómico del cultivo, las prácticas adecuadas en la cosecha y poscosecha, abordándose en esta última la fermentación y el secado. Para esto, es importante tener en cuenta la genética del cacao, para garantizar la expresión de aromas y sabores básicos y específicos en el grano (ICONTEC, 2015). Garantizar la calidad, representa para los pequeños productores, la oportunidad de integrarse e intervenir en todos los eslabones de la agrocadena del cacao, con miras de obtener materia prima con altos estándares de calidad, para ser utilizada en la generación de productos innovadores y diversificados derivados del cacao.

En este contexto, se consideró importante la implementación de la metodología tree to bar (del árbol a la barra) en una unidad productiva de la asociación de cacaocultores Agrocauco Timbío, para el desarrollo de una línea de productos de cacao con propósito, constituyéndose en una experiencia piloto y eje articulador de diversos actores. Como resultado de este proceso, se presenta en este documento de trabajo, los resultados del análisis físico y sensorial de 5 muestras de granos de cacao fermentados y secos en la finca La Fortaleza, en la vereda Pan de Azúcar, en el municipio de Timbío, Cauca; un trabajo que refleja el proceso de acompañamiento y seguimiento al beneficio del cacao y la influencia en la expresión de características físicas y sensoriales del grano, generando una caracterización inicial del cacao en esta zona.

Metodología o abordaje del tema

Los resultados del presente estudio, se obtuvieron durante el proceso de implementación de la metodología tree to bar o del árbol a la barra, la cual es un movimiento actual, una tendencia que busca que quienes intervengan en este, se involucren en el proceso de producción de las almendras de cacao, se relacionen con los productores del grano, realizando visitas a los cultivos, verificando prácticas de siembra, manejo agronómico, etapas de cosecha y postcosecha, realicen acompañamiento y control a los procesos de fermentación y secado, y desarrollen y establezcan protocolos estandarizados de procesos en finca, que permitan producir y seleccionar los mejores lotes de cacao para la fabricación de productos diversificados de cacao con denominación fino y de aroma (Alvear, 2020).

La metodología descrita a continuación se implementó con un grupo de pequeños productores de la Asociación Cacaocultura Cauca Agrocauco Timbío, en alianza estratégica con la empresa Agrotegra SAS y Unicomfaucauca, para la cual fueron requeridas las etapas descritas a continuación:

Diagnóstico y acompañamiento en finca: manejo agronómico del cultivo

El servicio de extensión agropecuaria ofrecido por Agrotegra SAS, se llevó a cabo con 1 visita (en el primer mes) para la evaluación del manejo agronómico del cultivo y de la infraestructura de fermentación y secado, con la que cuentan actualmente en la unidad productiva de la asociación, con la cual se levanta una línea base comparativa, para antes y después del proyecto.

Esta etapa consistió en la realización de una visita directa en finca, donde se recorrió la plantación para observar el estado agronómico, preguntando al productor por cómo ha sido el manejo de los árboles desde el establecimiento del cultivo hasta la fecha de la visita.

En esta etapa se diligenció la ficha de visita, un formato en el cual se consignó la siguiente información: área total de cultivo y discriminada por variedades y edades de los árboles de cacao, características físicas del suelo donde se establecieron las plantaciones de cacao, sistema agroforestal aplicado o no, control de malezas efectuado, aplicación oportuna o no de poda de formación y/o poda de mantenimiento, regularidad de su aplicación, prácticas de fertilización en las diferentes etapas del cultivo, regulación o carencia de la sombra, así como control de enfermedades y los niveles de producción.

A nivel de postcosecha se visitaron los lugares donde se realizan las labores de fermentación y secado de cacao, verificando mediante observación la infraestructura utilizada desde el lote del cultivo hasta la casa de habitación de cada productor; reflejando en la ficha de visita, la

periodicidad de corte de mazorcas, procesos de extracción de grano, herramientas utilizadas, días de fermentación, sitios y días de secado.

A partir de los resultados de la visita de diagnóstico, se estableció un plan de trabajo en finca distribuido en 7 visitas técnicas (1 cada mes) a cargo del técnico de campo asignado por la empresa aliada. En cada visita se desarrollaron capacitaciones de manera vivencial, participativa y formativa, con los productores de la asociación, abordando las temáticas: manejo agronómico del cultivo, prácticas de cosecha y postcosecha. Fortaleciéndose el trabajo de campo, el perfeccionamiento de destrezas y habilidades en la práctica (Rodríguez, comunicación personal, 28 de octubre de 2021).

Evaluación y estandarización de los procesos de beneficio de cacao: fermentación y secado

Este proceso se realizó en finca después de la cosecha de las mazorcas maduras de cacao, con la finalidad de brindar acompañamiento a los productores sobre las técnicas apropiadas para la adecuada fermentación y secado del grano de cacao.

Fermentación del grano de cacao

La fermentación se realizó en cajones fermentadores de madera en la finca, según lo recomendado por FEDECACAO (Useche y Ardila, 2012). A los dos días de iniciado el proceso, se dio inicio a los volteos de la masa de granos de cacao en fermentación, para favorecer el desarrollo de la etapa aerobia; durante este proceso, se efectuaron mediciones de temperatura en horas de la mañana (8 am), cada 24 horas. Esto continuó realizándose hasta finalizar completamente la fermentación de los granos (5 a 6 días).

Durante el proceso de fermentación se aplicó la prueba de punto óptimo de fermentación, que consistió en tomar al azar una muestra de 10 granos de cacao fermentados. Los granos se cortaron de forma transversal con la finalidad de identificar las características físicas de los granos fermentados, según lo establece NTC 1252 (2021), en cuanto a la estructura física, el color, porcentaje de granos bien fermentados (Criollo et al., 2010 y Sáenz et al., 2018).

Secado del grano de cacao

Los granos de cacao fermentados fueron posteriormente secados en estructuras denominadas marquesinas, en la finca, donde se aprovechó la luz solar durante 4 a 5 días dependiendo de las condiciones climáticas. Durante el secado se realizaron volteos constantes del grano, garantizando que la masa no tuviera un espesor mayor a 5 cm en la superficie de secado, según lo recomendado por Compañía Nacional de Chocolates [CNCH] (2019) y FEDECACAO (Sáenz et al., 2018).

Al finalizar el secado, también se aplicó la prueba de corte para evaluar las características físicas, donde se tomó una muestra de granos de cacao, que fueron cortados en forma transversal para evaluar el color, presencia de fisuras y defectos en la estructura, según lo establecido por NTC 1252 (2021).

Análisis sensorial del licor de cacao

Se realizó el análisis sensorial del licor/pasta de cacao, extraído del proceso de tostión (120°C X 20 minutos), descascarillado y molienda de una muestra de 1 kg de los granos de cacao fermentados y secos. Durante el análisis según lo establecido por NTC 3929 (2009), se evaluaron características sensoriales básicas como la percepción del sabor ácido, amargo, astringente; así como características específicas del grano de cacao como el sabor a cacao, a

fruta fresca, a fruta seca, floral, nuez y dulce, sabores atípicos, entre otras (Moreno-Martínez et al., 2019). El ejercicio se realizó usando el formato de evaluación sensorial de masa de cacao y chocolate del instituto Cacao of Excellence (2023).

Resultados y discusiones

Etapa de diagnóstico

La etapa experimental inicial, se llevó a cabo en la finca cacaotera La Fortaleza, ubicada en la vereda Pan de Azúcar del municipio de Timbio, Cauca, realizada en compañía de un grupo de pequeños productores de la asociación Agrocacao Timbio y el profesional de servicio de extensión agropecuaria de la empresa Agroiintegra SAS BIC.

En las figuras presentadas a continuación se observa el resultado de la aplicación de la encuesta de línea base aplicada a 7 productores que estuvieron en la visita de diagnóstico. La figura 1 y 2 representan la caracterización de las 7 fincas.

Figura 1: Caracterización de 7 fincas en la Vereda Pan de Azúcar (Timbío, Cauca).

Figura 2: Variedades de cacao en 7 fincas en la Vereda Pan de Azúcar (Timbío, Cauca).

Para los 7 productores encuestados, las fincas de la zona tienen en común la altura sobre el nivel del mar, aproximada a los 1000 metros, predominando un área sembrada de cacao alrededor de una hectárea (ha) y la edad del cultivo con 5 años de instauración para 6 de las 7 fincas. En cuanto a los tipos de cacao en el área sembrada, se encuentran los clones CCN51, ICS60, ICS95 en 6 de las 7 fincas, en la otra solamente se encuentra cacao híbrido. En cuanto a lo que se requiere para el manejo agronómico del cultivo y beneficio del fruto del cacao, las respuestas se consolidaron en la figura 3.

Figura 3: Manejo agronómico y beneficio del cacao en 7 fincas en la Vereda Pan de Azúcar (Timbío, Cauca).

Los gráficos representan lo expresado por las familias cacaocultoras encuestadas, así como las condiciones evidenciadas en la finca, lo cual es el resultado de una falta de acompañamiento técnico desde hace dos años; por tanto, actualmente sus cultivos no estaban siendo manejados agronómicamente acorde a las exigencias de este, sino con conocimientos y prácticas empíricas que se reflejan en el estado de los árboles y el área de beneficio del fruto del cacao. Durante el recorrido se evidenció que, en 1 hectárea del cultivo de cacao, había ausencia de análisis de suelo para la implementación de un plan nutricional, ocasionando en los árboles marcadas deficiencias nutricionales, presentando hojas con coloración pálida y quemazón en los bordes, ramas débiles, muy delgadas, con exceso de crecimiento. Además, se observó exceso de sombrío en partes del cultivo y práctica de poda teniendo poca claridad en el paso a paso al que deben ser sometidos los granos, una vez salen del cajón de fermentación, hasta lograr una humedad máxima del 7%.

La suma de estos factores ocasiona bajos niveles de productividad por hectárea, riesgo de daños estructurales en el árbol en épocas de cosecha y oferta al mercado de granos de cacao de baja calidad y en consecuencia bajos niveles de comercialización del grano e ingresos por parte de la actividad cacaocultora (Cardona, 2016; Useche y Ardila, 2012).

Otro aspecto importante, garante de buenas prácticas agronómicas en el cultivo y el subsecuente procesamiento en productos alimenticios más concentrados en cacao y con propiedades funcionales, es la calidad del grano de cacao fermentado y seco. Que al ser evaluada permite conocer las características físicas y sensoriales del grano, y de esta forma retroceder a lo largo de la cadena productiva del cacao, para controlar los procesos relevantes como la fermentación y el secado, donde se da la formación de los precursores de sabor y

aroma, cambios de color, disminuye el sabor amargo y astringente y se acentúa el sabor a chocolate (Delgado et al., 2018).

En la etapa de diagnóstico, la evaluación física de la muestra de granos de cacao fermentados y seco arrojó los resultados presentados en la tabla 1.

Tabla 1: Resultados de la evaluación física de granos de cacao fermentados y secos (etapa de diagnóstico).

Muestras de cacao:	1 (grande)	2 y 3 (mediano pequeño)
Peso	293g	1.415g
Contenido de Humedad (%m/m) promedio (tres muestras)	Dato de recepción: 9,1%	
Fermentación (guillotina)	GBF 79/100	
GBF*: (#granos/100)	GIF 11 /100	
GIF* y Violetas: (#granos/100)	GIF 11 /100	
GSF* (Pizarrosos): #granos/100	GSF 9/100	
Índice de grano (peso de 100 granos, expresado en gramos)	100 granos = 156 gramos	
	Tolerancia	
Apariencia externa de la muestra: (H) Homogénea (NH) No homogénea	NH	NH
Contenido de impurezas o materias extrañas en % (m/m)	2,1%	
Grano con moho interno: #granos/100 granos	NA	NA
Grano con moho externo: #granos/100 granos	3/100	
Contenido de pasilla, #granos /100 granos	0	
Grano dañado por insecto o germinados o ambos: #granos/100 granos	10/100	
Grano partido: #granos/100 granos	32/100	

Nota: Muestra de granos de cacao fermentados y secos, analizadas en el laboratorio de análisis sensorial del SENA Centro Agropecuario, Cauca. *GBF: grano bien fermentado, *GIF: grano insuficientemente fermentado, * GSF: grano sin fermentación.

De la tabla se resume que, la muestra registró una humedad alta de 9,1%, por lo cual, por protocolo fue necesario extender los granos sobre los mesones para airear y liberar humedad en un periodo de 1,5 días, hasta alcanzar una humedad de 7,4%. En cuanto a la apariencia física el grano de cacao llegó a las instalaciones con una apariencia no homogénea NH (granos con mucilago residual, granos sin mucilago, granos de diferentes tamaños) y 2,1 % con material tamizado (extraño) no correspondiente al cacao; se observó en apariencia algunos granos con color oscuro (negro) y con moho externo. Se evidenciaron granos partidos en un valor de 0,32% de la muestra, con fisuras externas, donde seguramente en el proceso de apertura de las mazorcas se empleó herramienta con filo que cortó las almendras, favoreciendo la proliferación

de hongos en las mismas. De acuerdo con la clasificación del grano de cacao y la prueba de corte, se encontró el 79% de las almendras como GBF y 11% de GIF.

El perfil de aroma y sabor, resultante de la catación del licor de cacao de la muestra diagnóstico, se presenta en la figura 4.

Figura 4: Perfil de sabor del licor de cacao: **a.** Curva de tostado 120°C X 20 min, **b.** Curva de tostado 130°C X 20 min y **c.** Curva de tostado 140°C X 20 min. Fuente: Laboratorio de análisis sensorial del SENA Centro Agropecuario, Cauca.

Del análisis sensorial, la calificación global dada no logró el valor establecido para muestras de licor de cacao con ausencia de defectos, que corresponde al valor mayor o igual a siete (≥ 7). Para el licor **a**, con la curva de tostado de 120°C X 20 min, se asignó una clasificación global de **4/10**, percibiéndose notas verdes (mancha en boca y frutos inmaduros), al igual que notas a tierra y humedad, posiblemente por tiempos de secado y/o almacenamiento prolongado con ese reporte de humedad de 9,1%. En cuanto a las prácticas de beneficio se sugieren mejoras en las condiciones y tiempos de fermentación y secado, almacenamientos controlados, con verificación de la humedad del grano y la humedad relativa del ambiente.

Para el licor **b**, con la curva de tostado de 130°C X 20 min, se asignó una clasificación global de **3/10**, percibiéndose notas verdes (mancha en boca y frutos inmaduros), al igual que notas a

tierra y humedad, posiblemente por tiempos de secado y/o almacenamiento prolongado; además se percibieron notas a moho y a quemado. Con este perfil de sabor, se reitera la necesidad de mejorar las condiciones y tiempos de fermentación y secado, almacenamientos controlados, verificando la humedad del grano y la humedad relativa del ambiente.

Para el licor **c**, con la curva de tostado de 140°C X 20 min, se asignó una clasificación global de **3/10**, debido a que se percibieron varios defectos en la muestra, con mayor intensidad, donde prevalecieron las notas a quemado, que no permiten que la muestra tenga un balance global. Persisten las notas verdes (granos inmaduros seguramente por mazorcas cosechadas antes de su maduración), se siente sobre fermentación, en la selección del grano se encontraron granos negros, compactos y partidos; además, nuevamente las notas a moho, tierra y humedad.

Etapa de intervención en finca

Con la finalidad de contribuir al mejoramiento de las condiciones de fermentación y secado del grano de cacao, en finca el productor realizó monitoreo de la temperatura cuando inició la etapa de fermentación aeróbica del grano, donde era necesario realizar volteos de la masa para garantizar la aireación de la misma y la liberación de compuestos volátiles.

El comportamiento de la temperatura durante el desarrollo del proyecto para 5 muestras de cacao, se presenta en la figura 5 a continuación:

Figura 5: Curvas de temperatura del proceso de fermentación aeróbica de granos de cacao.

Nota: Elaborada por los autores.

En la figura se observan variaciones de temperatura entre las 5 muestras. La muestra 1 tuvo 5 días de fermentación aeróbica, mientras que las otras cuatro muestras, presentaron solamente tres días, para posteriormente iniciar el proceso de secado. La reducción en los días de fermentación fue considerada para evitar la sobre fermentación en los granos de cacao y evitar la generación de defectos en el sabor.

Es importante tener presente que se desarrollaron las curvas de temperatura con la finalidad de evaluar su influencia en las características físicas y sensoriales de las muestras de cacao, cuyos resultados se presentan a continuación:

Tabla 2: Resultado del análisis físico de 5 muestras de cacao fermentado y seco

Características	Muestra 1	Muestra 2	Muestra 3	Muestra 4	Muestra 5
Olor	Cacao, frutos maduros	Cacao, frutos maduros	Cacao, ácido acético	Cacao, frutos maduros	Cacao, acidez acética, frutal
Homogeneidad del tamaño del grano	Baja	Baja	Baja	Baja	Baja
Índice de grano	92 g	84 g	126 g	160 g	157 g
Humedad interna	7%	7%	7%	7,2%	7%
Humedad externa	7,2%	7,2%	7,5%	7,5%	7,2%
Buena fermentación	47%	44%	50%	40%	56%
Ligeramente fermentados	10%	20%	40%	28%	26%
Granos violetas	28%	30%	0%	32%	18%
Sobre fermentados	15%	6%	0%	0%	0%
Fermentación: 0 al 100%	57%	64%	90%	68%	82%
Presencia de contaminación	0%	0%	10% (hongo interno y externo: 4%, presencia de insectos: 2% y granos planos: 4%)	0%	0%
Calificación: 0 a 10	5	6	3	6	8
Observaciones	Se observan almendras arriñonadas fermentadas y medianamente fermentadas, % alto almendras sobre fermentadas, no presenta contaminación en la muestra.	Se observan almendras arriñonadas fermentadas y medianamente fermentadas, violetas compactas, no presenta contaminación la muestra.	Se observan almendras fermentadas y ligeramente fermentadas. Con presencia de contaminación (10%).	Se observan granos color marrón, con presencia de granos violetas. Sin contaminación.	Se observan almendras arriñonadas fermentadas y ligeramente fermentadas. Sin contaminación.

Nota. Información proporcionada por la Catadora Mónica Liliana Gómez López de la Fundación Carlota, Girón, Santander.

Los perfiles de sabor y aroma de las muestras a, b, c, d y e se presentan en la figura 6 a continuación:

Figura 6: Perfil sensorial de licor de cacao en la etapa de intervención en finca de 5 muestras de licor de cacao. Nota: Gráficos proporcionados por la Catadora Mónica Liliana Gómez López de la Fundación Carlota, Girón, Santander.

La muestra **a** en cuanto al perfil de sabor presentó una calificación global de **5/10**. En el primer momento de la catación del licor se percibió olor a dulce, a cacao, ácido y profundo olor a frutos maduros. Se caracterizó por presentar color marrón oscuro. En el siguiente momento de la catación, se percibió sabor sobre fermentado de larga duración en boca, opacando el sabor a cacao, resaltándose sabor a amargo medicinal, ácido butírico y láctico y leve sensación de astringencia. La muestra carece de aromas florales, frutos secos, grasa rancia, percibiendo al

final notas verdes, de humedad, de descomposición y a tierra, por lo cual se le asignó una calificación de sabores atípicos (defectos) de **6/10**.

Al verificar en la curva de fermentación, esta muestra tuvo en total 7 días de fermentación con una temperatura de la masa de los granos de cacao que incrementó con el paso de los días, llegando a un valor máximo inferior a 43°C y mayor a 41°C; reflejándose en el análisis físico una muestra con el porcentaje más bajo de fermentación, de 57%, con mayor porcentaje de granos sobre fermentados.

La muestra **b** presentó una calificación global de **6/10**, con olor cítrico a cacao, dulce, ácido y a frutos maduros, con color rojizo. En boca se percibió sensación de astringencia de larga duración, opacando el sabor a cacao. Además del amargo, ácido butírico y láctico. Nuevamente, no se percibieron aromas florales, pizca de frutos secos, madera, humedad, destacando al final notas verdes, de guardado, de frutos maduros. Se le asignó una valoración de sabores atípicos de **3/10**, siendo más baja que la anterior.

Esta muestra tuvo 5 días de fermentación y durante la etapa de volteos de la masa de granos de cacao, presentó descenso en la temperatura, por debajo de los 41°C, influenciado por las condiciones climáticas de la zona. Esta muestra en el análisis físico presentó un porcentaje de 30% de granos violetas, es decir que les faltó fermentación. En cuanto al porcentaje de buena fermentación, este aumentó ligeramente, respecto a la muestra anterior, de 57% a 64%.

La muestra **c** presentó una calificación global de **3/10**, con olor a frutos maduros, a cacao y color marrón oscuro. La muestra se caracterizó por presentar mayor cantidad de sabores atípicos, con una intensidad de **10/10**, percibiéndose en boca, sabores a frutos maduros, descompuestos que opacaron el sabor a cacao. Además, sabor a ácido láctico y butírico de larga duración en boca. Presencia de amargo medicinal, sin percepción de astringencia y aromas específicos. El sabor residual en boca se caracterizó por notas a frutos descompuestos.

Esta muestra tuvo 5 días de fermentación manteniéndose hasta el último día con temperatura cercana a los 41°C, presentando buen porcentaje de fermentación, del 90%, sin granos violetas. La percepción de defectos en la muestra se asocia a la presencia de contaminación en un 10%, representado por hongo interno y externo: 4%, presencia de insectos: 2% y granos planos: 4%.

La muestra **d** presentó una calificación global de **5/10**, presentando olor a ácido acético, cacao, dulce, con coloración marrón claro. En boca se percibió sensación de astringencia de larga duración opacándose el sabor a cacao y el amargor. Además, se percibieron notas de frutos secos, madera húmeda y resina. Al finalizar la cata se resaltaron notas verdes, mancha en boca y ácido butírico. Para sabores atípicos, la muestra recibió una calificación de **5/10**.

Esta muestra tuvo 5 días de fermentación manteniéndose hasta el último día con temperatura cercana a los 41°C, al igual que la anterior; presentó un 68% de buena fermentación y un mayor porcentaje de granos violetas, del 32%.

La muestra **e** presentó calidad global de **7,5/10** con olor a cacao, a ácido y coloración marrón oscura. De todas las muestras, la 5 presentó ausencia de defectos (0/10) y mayor valoración en la calidad global. Se caracterizó por sabor a cacao de larga duración en boca, con sabor a ácido cítrico suave, amargo positivo, una pizca de sensación de astringencia. No se percibieron notas florales, pero sí de frutos secos, con suave sabor a nuez. Al finalizar, predominó sabor residual de notas verdes y frutos maduros.

Esta muestra tuvo 5 días de fermentación y a diferencia de las anteriores, en el último día de fermentación presentó temperatura superior a los 43°C, cercana a los 45°C. En el análisis físico presentó un buen porcentaje de fermentación, de 82% y menor porcentaje de granos violetas, de 18% al comparar con las otras muestras.

Se completaron los 5 perfiles de sabor y aroma de las 5 muestras de cacao, conformadas por mezclas de clones ICS60, ICS95, CCN51 e híbridos de 4 fincas en la Vereda Pan de Azúcar, en el municipio de Timbío, Cauca. De las muestras obtenidas y procesadas la muestra 5 en el análisis físico presentó un porcentaje de grano fermentado del 82% y calificación de 8/10. En el análisis sensorial, la misma muestra obtuvo calidad global de 7,5/10 y con ausencia de contaminación. Esta muestra tuvo la mayor valoración con respecto a las otras 4, por lo cual fue la apropiada para la elaboración de chocolate de mesa y cobertura de chocolate al 60% de concentración de masa de cacao.

Conclusiones

Del desarrollo de la investigación, se puede concluir que:

-Se ratificó, la asertividad en la implementación de la metodología tree to bar, como una estrategia de acompañamiento donde los participantes del proyecto se vinculan a todo el proceso desde el mejoramiento del cultivo, las prácticas de cosecha y poscosecha, hasta la obtención de los productos diversificados derivados del cacao; donde se lleven a cabo espacios de transferencia de conocimiento y resulten protocolos estandarizados de los procesos, que sean replicables en otras fincas de la zona.

-En cuanto al beneficio del cacao, los procesos de fermentación y secado desarrollados, a nivel de calidad física y sensorial se logró un mejoramiento considerable, pasando de muestras de cacao con presencia de contaminación a muestras ausentes de contaminación con notas de sabor y aroma distintivas de las demás; ratificando la necesidad de continuar haciendo un control en la cosecha de los granos de cacao, priorizando la fermentación por clones separados y generar estrategias para mantener la temperatura del proceso en la finca seleccionada.

-La finca seleccionada se convirtió en una experiencia piloto referente en el manejo del cultivo de cacao, con una micro central de beneficio instalada para uso de los productores de la zona; donde la transferencia de conocimiento entre los asociados de Agrocacao Timbio se ha estimulado desde la ejecución del proyecto.

Referencias Bibliográficas

Alvarado, M., & Duville, K. (2020). Guía Técnica Para La Elaboración De Chocolate. In Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal Enrique Álvarez Córdoba (pp. 1–36). www.centa.gob.sv

Alvear, I. (2020, 28 diciembre). Tree to Bar: El Verdadero Chocolate Fino. Lua Chocolates. <https://www.luachocolate.cl/blogs/news/tree-to-bar-el-verdadero-chocolate>

Cacao of Excellence. (2023). Herramientas de evaluación sensorial: Guía para la evaluación sensorial del cacao en grano.

https://www.cacaoofexcellence.org/fileadmin/Websites/CocoaOfExcellence/docs/CoEx-Herramientas_de_Evaluacion_Sensorial-25Sept2-23.pdf

Cardona, L. M. (2016). Influencia del proceso de fermentación sobre las características de calidad del grano de cacao (*Theobroma cacao*) [Universidad Nacional de Colombia]. <https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/59884>

Cobaleda Lasso, L. G. (2022). *Análisis Económico de las Exportaciones de Cacao en Colombia durante el periodo 2010-2020*. Universidad Antonio Nariño, Programa Comercio Internacional, Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. <https://repositorio.uan.edu.co/server/api/core/bitstreams/af044ca0-34ce-4cf2-b96d-4be11e005c5c/content>

Compañía Nacional de Chocolates. (2019). Cosecha, beneficio y calidad del grano de cacao (*Theobroma cacao* L.). <https://www.chocolates.com.co/wp-content/uploads/2019/09/Cartilla-Cosecha-Benef-Calidad-SEP-2019.pdf>

Constain Vallejo, Y. R., y Molano Molano, J. A. (2018). Introducción de nuevas recomendaciones tecnológicas y su masiva adopción para nuevos cultivos de cacao dirigido a pequeños cacaoteros en el departamento del Cauca. Disponible en: <https://repository.unad.edu.co/bitstream/handle/10596/18217/27397001.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Criollo, J., Criollo, D. & Sandoval, A. (2010). Fermentación de la almendra de copoazú (*Theobroma grandiflorum* [Wild. ex Spreng.] Schum.): evaluación y optimización del proceso. *Revista Corpoica - Ciencia y Tecnología Agropecuaria*, 11(2), 107–115. <http://revista.corpoica.org.co/index.php/revista/article/view/200/204>

Delgado, J. D., Mandujano, J. I., Reátegui, D., y Ordoñez, E. S. (2018). Desarrollo de chocolate oscuro con nibs de cacao fermentado y no fermentado: Polifenoles totales, antocianinas, capacidad antioxidante y evaluación sensorial. *Scientia Agropecuaria*, 9(4), 543-550. <https://revistas.unitru.edu.pe/index.php/scientiaagrop/article/view/2185>

Dirección de Investigaciones – Gestión del Conocimiento Científico del INIAP. (2019). La Cadena de Valor del Cacao en América Latina y El Caribe [Documento PDF]. En W. Durango, M. Caicedo, D. Vera, I. Sotomayor (INIAP), E. Saini (FONTAGRO), & E. F. Chávez (ESPOL) (Eds.), FONTAGRO. https://www.fontagro.org/new/uploads/adjuntos/Informe_CACAO_linea_base.pdf

ICCO (2020). Internacional Cocoa Organization. Obtenido de países productores que exportan cacao exclusivo o parcialmente fino o con sabor: <https://www.icco.org/fine-or-flavor-cocoa/>

IDEAM, PNUD, MADS, DNP & CANCELLERÍA. (2017). Acciones de Mitigación en Colombia. Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático. IDEAM, PNUD, MADS, DNP, CANCELLERÍA, FMAM. Bogotá.

Instituto Colombiano de Normalización y Certificación –ICONTEC– (2009). Norma Técnica Colombiana NTC 3929: Análisis Sensorial. Metodología. Métodos del perfil del sabor. Bogotá, D.C.: ICONTEC.

Instituto Colombiano de Normalización y Certificación –ICONTEC– (2012). Norma Técnica Colombiana NTC 1252: Cacao en grano. Bogotá, D.C.: ICONTEC.

Lefeber T., Gobert W., Vrancken G., Camu N., De Vuyst L. 2011. Dynamics and species diversity of communities of lactic acid bacteria and acetic acid bacteria during spontaneous cocoa bean fermentation in vessels. *Food Microbiology* 28: 457-464. <https://doi.org/10.1016/j.fm.2010.10.010>.

Mejía, C., Caastro, M., Carvajal, L., Castrillón, H., & Puerta, N. (2017). Agroindustria Del Cacao. https://repositorio.sena.edu.co/bitstream/handle/11404/5241/agroindustria_cacao.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. (2018). Ficha técnica: Cadena de cacao (Versión II) [Documento PDF]. Unidad de Gestión de Riesgos Agropecuarios (UGRA), Vicepresidencia de Garantías y Riesgos Agropecuarios, con apoyo de la Dirección de Crédito e ICR, Dirección del FAG, Vicepresidencia Comercial. Finagro. https://www.finagro.com.co/sites/default/files/node/basic-page/files/ficha_cacao_version_ii.pdf

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (2021, marzo). Cadena de cacao. Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales. <https://sioc.minagricultura.gov.co/Cacao/Documentos/2021-03-31%20Cifras%20Sectoriales.pdf>

Ministerio de Ciencia, T. e I.-M. (2020). Plan de convocatorias públicas, abiertas y competitivas de la asignación para la ciencia, tecnología e innovación del sistema general de regalías 2021-2022. https://minciencias.gov.co/sites/default/files/ckeditor_files/V29062021_PC_Asig_CTeI_SGR_2021_2022.pdf

Moreno-Martínez, E., Gavanzo-Cárdenas, Ó. M. y Rangel-Silva, F. A. (2019). Evaluación de las características físicas y sensoriales de licor de cacao asociadas a modelos de siembra. *Ciencia y Agricultura*, 16, 75–90. <https://doi.org/10.19053/01228420.v16.n3.2019.9890>

NTC (Norma Técnica Colombiana) (2021). Cacao en grano: Requisitos de calidad y especificaciones de calidad (6ª ed.). NTC 1252:2021. Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC)

NTC (Norma Técnica Colombiana) (2021). Análisis sensorial: Metodología, olor, gusto, percepción sensorial (3ª ed.). NTC 3929:2021. Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC)

Naciones Unidas. (2010). Convenio Internacional del Cacao (pp. 1–37). https://unctad.org/es/system/files/official-document/cocoa10d3_sp.pdf

Pineda, A. L. (2018). El Cacao: Una apuesta para la transformación del territorio en el occidente de Boyacá. Bogotá: Universidad Externado de Colombia.

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo -PNUD. (2018). ODS en Colombia: Los retos para 2030. In Pnud. https://www.undp.org/content/dam/colombia/docs/ODS/undp_co_PUBL_julio_ODS_en_Colombia_los_retos_para_2030_ONU.pdf

Ramírez-Navas, J. S. (2012). Análisis sensorial: pruebas orientadas al consumidor. https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=4_TNm-72U7MC&oi=fnd&pg=PA85&dq=pruebas+sensoriales+de+aceptación&ots=lc3SQLQCyw&sig=8YvHdvHKe-leRsrGwyb7-0M43DY#v=onepage&q&f=false

Rodríguez, S. C. V. (2021) Coordinador del proyecto “Instalacion De 4.000 Hectáreas De Cacao Asociado A Sistemas Agroforestales Y Cultivos Alimentarios En El Departamento Del Cauca”.

Sáenz, G. G., Rueda, H. G. M., y Huerto, W. M. (2018). Manual para mejoramiento de prácticas de beneficio y calidad del cacao

Superintendencia de industria y comercio. (2011). Cadena productiva del cacao: Diagnostico de libre competencia. Superintendencia De Industria Y Comercio, 1–6. https://www.sic.gov.co/recursos_user/documentos/promocion_competencia/Estudios_Economicos/Cacao.pdf

Universidad Purdue y Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT). (2019). Análisis de la cadena productiva del cacao en Colombia [Documento PDF]. <https://www.purdue.edu/colombia/partnerships/cacaoforpeace/docs/2019FinalCacaoReport-Spanish.pdf>

Useche, J. O. P., y Ardila, J. R. (2012). Guía Técnica para el Cultivo del CACAO, Quinta Edición

Agradecimientos:

Se agradece a los aliados estratégicos: la Asociación Agropecuaria Cacaotera De Timbío (Agrocacao Timbío), a la empresa Agointegra SAS BIC y a la Corporación Universitaria Comfacauca (Unicomfacauca), que contribuyeron al desarrollo del proyecto de investigación titulado: Implementación de la metodología tree to bar en una unidad productiva de la asociación de cacaocultores Agrocacao Timbio, para el desarrollo de una línea de productos de cacao con propósito, del cual deriva el presente documento de trabajo.

Conflictos de intereses:

El manuscrito fue preparado y revisado con la participación de todos los autores, quienes declaramos que no existe ningún conflicto de intereses que ponga en riesgo la validez de los resultados presentados.